

M.A. Mustafoyev, TDYU mustaqil izlanuvchisi

MUALLIFLIK SHARTNOMASINING BOSHQA FUQAROLIK SHARTNOMALARIDAN FARQLI JIHA TLARI

So‘nggi yillarda mamlakatimizda mualliflik huquqi muhofazasini ta‘minlash va uning himoyasini kuchaytirish bo‘yicha bir qator islohotlar amalga oshirilmoqda. Bu islohotlar mualliflarning huquqlari va qonuniy manfaatlarini ta‘minlash, asarlardan muallifning ruxsatisiz foydalanishga chek qo‘yish, mualliflik shartnomasi talablariga qat‘iy rioya qilish kabi masalalar bilan uzviy bog‘liq.

Shu sababli, ushbu maqolada mualliflik shartnomasining qanday shartnoma ekanligi hamda boshqa shartnomalarda farqli jihatlari muhokama qilingan.

Mualliflik shartnomasi – muallif o‘z mulkiy huquqlarini boshqa shaxsga mutlaq yoki nomutlaq tarzda o‘tkazishni nazarda tutuvchi shartnoma hisoblanadi. Mualliflik shartnomasi yozma shaklda tuzilishi lozim.

Asardan har qanday shaklda va har qanday usulda foydalanish bo‘yicha mutlaq huquqlar muallifga tegishlidir. Yuridik va jismoniy shaxslar asardan faqat huquq egasi yoki boshqa vakolatli shaxs bilan tuzilgan shartnomaga binoan foydalanishlari mumkin. [1]

Muallif o‘z asaridan foydalanishning har bir turi uchun haq olish huquqiga ega. Agar chop etilgan asarning nusxalari ularni sotish yoki mulk huquqini o‘zgacha tarzda boshqa shaxsga o‘tkazish orqali fuqarolik muomalasiga qonuniy kiritilgan bo‘lsa, ularni kelgusida muallifning roziligisiz va unga haq to‘lamasdan tarqatishga yo‘l qo‘yiladi.

“Mualliflik huquqi va turdosh huquqlar to‘g‘risida”gi Qonunning 38-moddasida mualliflik shartnomasi va unga doir talablar belgilangan. Mualliflik shartnomasida quyidagilar nazarda tutilishi kerak:

- asardan foydalanish usullari (shartnoma asosida o‘tkaziladigan aniq huquqlar doirasi);
- asardan foydalanishning har bir usuli uchun to‘lanadigan haq miqdori yoki to‘lanadigan haq miqdorini belgilash tartibi, shuningdek, uni to‘lash tartibi hamda muddatlari.

Moddiy obyektga bo‘lgan mulk huquqini yoki moddiy obyektga egalik qilish huquqini boshqa shaxsga o‘tkazish shu obyektga aks ettirilgan asarga bo‘lgan biron-bir mualliflik huquqining o‘z-o‘zidan boshqa shaxsga o‘tkazilishiga sabab bo‘lmaydi. Shu nuqtayi nazardan, mualliflik shartnomasi fuqarolik-huquqiy munosabatlaridagi hadya, meros, pudrat, haq evaziga xizmat ko‘rsatish shartnomalaridan farq qiladi.

Fuqarolik kodeksining 1056-moddasiga asosan, yuridik va jismoniy shaxslar asardan faqat huquq egasi yoki boshqa vakolatli shaxs bilan tuzilgan shartnomaga binoan, shu

jumladan mulkiy huquqlarni jamoaviy asosda boshqaruvchi tashkilotlar bilan tuzilgan shartnomaga binoan foydalanishlari mumkinligi belgilangan. [2]

Mulkiy huquqlarni jamoaviy asosda boshqaruvchi tashkilotlar bilan tuzilgan shartnomasi mualliflik shartnomasi hisoblanmaydi. Chunki, mulkiy huquqlarni jamoaviy asosda boshqaruvchi tashkilotlar va mualliflar o'rtasidagi huquqiy munosabatlar *topshiriq shartnomasi* xarakteriga ega bo'ladi. [3]

Fuqarolik kodeksi 1036-moddasiga muvofiq, *litsenziya shartnomasi* bo'yicha intellektual faoliyat natijasiga yoki xususiy alomatlarni aks ettiruvchi vositaga nisbatan mutlaq huquqqa ega bo'lgan taraf (lisenziar) boshqa tarafga (lisenziatga) tegishli intellektual mulk obyektidan foydalanishga ruxsatnoma beradi.

Ushbu shartnomaning o'ziga xos xususiyati shundaki, intellektual mulkka bo'lgan huquqlar litsenziatga cheklangan hajmda beriladi, shuningdek, litsenziatga berilgan huquqlar doirasi litsenziya shartnomasining shartlari bilan belgilanadi. Bundan tashqari, litsenziya shartnomasi sanoat mulk obyektlari doirasida ham tuzilishi mumkin.

Mualliflik shartnomasining yana bir shakli bu – mualliflik huquqiga oid buyurtma shartnomasidir. Bunda, buyurtmaning mualliflik shartnomasi bo'yicha muallif asarni shartnoma shartlariga muvofiq yaratish va uni buyurtmachiga topshirish majburiyatini oladi. Ushbu shartnomada shaxsiy nomulkiy huquqlar muallifga tegishli hisolanadi.

Bunday turdagi shartnomada uning predmetini yetkazish shartlari, to'lov miqdori va boshqa muhim qoidalar belgilab qo'yilishi kerak. Buyurtma asosida tuzilgan mualliflik shartnomasining muhim sharti shundaki, buyurtmachi asarni yaratish uchun imtiyozli davrni belgilash imkoniyati mavjud.

Shu bilan birgalikda, buyurtmaning mualliflik shartnomasi olimlar o'rtasida ancha munozarali hisoblanadi. Masalan, E. P. Gavrilovning fikricha, mualliflik huquqi umuman asarlar yaratish bilan bog'liq munosabatlarni tartibga solmaydi, balki allaqachon yaratilgan asardan foydalanish bilan bog'liq holda yuzaga keladigan munosabatlarni tartibga soladi. [4]

Yuqoridagilardan xulosa qilib aytishimiz mumkinki, mualliflik shartnomalari fuqarolik huquqiy shartnomalar tizimidagi boshqa shartnomalar bilan uzviy bog'liq. Mualliflar va boshqa foydalanuvchilar kelgusida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammoli holatlarni oldini olish maqsadida ushbu turdagi shartnomalarni tuzish jarayonida uning o'ziga xos xususiyatlari, uning boshqa shartnomalardan farqli jihatlarini hisobga olishlari lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining "Mualliflik huquqi va turdosh huquqlar to'g'risida"gi Qonuni. 20.07.2006-yildagi O'RQ-42-son. O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2006-y., 28-29-son, 260-modda. <https://lex.uz/docs/-1022944>

2. O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksi. Ikkinchi qism. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi, 1996-y., 11-12-son, 1-modda; 11.09.2024-y., 03/24/959/0698-son. <https://lex.uz/docs/-180552>

3. Yuldashov A., Shanmuka S. N. RAQAMLI MUHITDA MUALLIFLIK HUQUQI MUHOFAZASI //Central Asian Academic Journal of Scientific Research. – 2022. – T. 2. – №. 6. – С. 168-181.

4. Гаврилов Э. П. Курс гражданского права. Отдельные виды обязательств. М., 1954. С. 356

5. Интеллектуал мулк. Дарслик. Масъул мухаррирлар: ю.ф.д., проф., О.Оқюлов, ю.ф.ф.д. (PhD), доцент Н.Э.Гафурова // Муаллифлар жамоаси. – Т.: ТДЮУ нашриёти, 2019. – 588 бет.

6. <https://lex.uz/>